

СУЩНОСТЬ КООПЕРАЦИИ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Отакулова Нилуфар

соискатель «ТИИМСХ» НИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17360451>

Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические преобразования, которые осуществлены в экономике агропромышленного комплекса. А также рассмотрены основные направления использования кооперативных принципов в развитии агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: кооперация, потребительская кооперация, производственная кооперация, аграрный сектор экономики, агропромышленная интеграция.

За последние годы в экономике агропромышленного комплекса осуществлены социально-экономические преобразования, исходным моментом которых явилась трансформация отношений собственности, обусловленная процессами разгосударствления и приватизации ее первичных звеньев сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий и их различных объединений. Результатами этих процессов стало создание основ многоукладной аграрной экономики, появление различных типов предприятий: частных, государственных, унитарных, кооперативных, акционерных обществ разного типа, фермерские и дежканских хозяйств. Однако адекватных изменений экономических связей практически не сложилось. На сегодняшний момент сеть предприятий АПК представлена совокупностью многочисленных разрозненных и в большинстве своем экономически слабых предприятий.

Сельскохозяйственный кооператив - это организация, в которой фермеры и другие участники объединяются для совместного владения, управления и развития своего бизнеса. Сельскохозяйственные кооперативы способствуют развитию местной экономики, повышению уровня жизни фермеров и обеспечению продовольственной безопасности.

Сельскохозяйственные кооперативы обладают рядом преимуществ, которые способствуют развитию фермерского бизнеса и сельского хозяйства в целом:

- экономическая выгода для фермеров и сельскохозяйственных предприятий: позволяют фермерам совместно покупать необходимое оборудование, семена, удобрения и другие ресурсы по оптовым ценам. Это помогает снизить затраты на производство и повысить доходность предприятий;
- совместное использование ресурсов и снижение затрат: через кооперацию фермеры могут совместно использовать общие ресурсы, такие как машинный парк, склады и хранилища, что позволяет снизить затраты на инфраструктуру и обслуживание;
- усиление позиции на рынке и получение лучших условий сбыта: кооперативы могут представлять интересы фермеров на рынке, повышая их коллективную покупательную способность и усиливая позицию в переговорах с посредниками и покупателями. Благодаря масштабу и объединенным ресурсам, кооперативы могут получить более выгодные условия сбыта своей продукции;

- обмен знаниями и опытом между участниками кооператива: создают платформу для обмена знаниями, опытом и новых технологий. Это способствует повышению профессионализма фермеров, совершенствованию методов производства и внедрению инноваций.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляются различные виды государственной поддержки. Основным из них являются гранты на развитие материально-технической базы. Весь секрет кооперации в том, что в данной форме объединения малых объемов и форм производства результат происходит за счет эффекта масштаба.

Основными выгодоприобретателями развития кооперации являются малые формы хозяйствования. К ним можно отнести коммерческие организации, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, а также фермерские и личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Участники кооперации являются одновременно единственными собственниками и единственными клиентами своего кооператива.

Основные объединяющие причины кооперации: экономия затрат (товары, услуги, компетенции) и увеличение стоимости продаж. В основном это касается решения вопросов снабжения, сбыта, переработки и обслуживания. Тем самым повышается доходность производственной деятельности ее участников.

При всей привлекательности кооперации, ее универсальности (у нее практически нет противников), она не для всех является решением проблем. В некоторых обстоятельствах она не может создаваться или развиваться в силу разных причин. Это надо знать и учитывать.

Значительная доля созданных кооперативов закрывается, так и не приступив к работе. Роль кооперативов в обслуживании агропромышленного комплекса остается скромным. Во многом это связано с ошибками. Самые распространенные из них:

во-первых, отсутствие правильной стратегической цели и планирования на долгосрочную перспективу. Люди живут одним днем, они не планируют свою деятельность «в долгую». Не понимают и не осознают своей выгоды от кооперации. Простой лозунг: «а давайте создадим кооператив» не приводит к результатам. Иногда нет понимания того для кого производится товар и кто его покупатель. Лучше, чтобы товар имел гарантированный сбыт. При очевидных и существующих производственных цепочках, этого можно и не заметить, а при создании и построении нового сбыта, не имея покупателя или заготовителя, существует огромный финансовый риск;

во-вторых, причиной может быть отсутствие опыта жить по законам кооперации и координировать свои действия, в основе которых лежит эксплуатация эффекта масштаба. Это означает, что десятки иногда и сотни хозяйств должны выступать осознанно и синхронно подобно строевому порядку, соблюдая технологию производства, производственные этапы и так далее.

Кооперация предприятий представляет собой форму сотрудничества экономически и юридически самостоятельных предприятий в целях повышения надежности обеспечения, более полного удовлетворения спроса на требуемые материальные ресурсы и услуги, повышения эффективности их деятельности.

В настоящее время процесс формирования и развития кооперации идет в направлении расширения и многообразия её институциональных элементов и развития социально ориентированного характера их деятельности. Обслуживая в основном сельское население, она берет на себя основные функции обустройства села, формирования торговой и производственной инфраструктуры, экономической и социальной защиты населения. Традиционно приоритетное место в кооперативной системе принадлежит потребительской кооперации.

Формирование и развитие взаимоотношений между потребкооперацией и отраслями агропромышленного комплекса опосредуется кооперативными связями. Они отражают совокупность организационно-экономических и социально-экономических отношений в процессе взаимодействия кооперирующихся хозяйств. Организационными формами кооперативных связей являются предприятия и организации системы АПК и потребительской кооперации.

Взаимодействие потребительской кооперации с АПК осуществляется по трем основным направлениям: торговля товарами народного потребления на селе и, тем самым, с одной стороны – обеспечение потребностей населения, составляющих основу трудовых ресурсов АПК, а с другой – содействие в реализации продукции АПК и доведение воспроизведенного цикла комплекса до завершенности; заготовка и переработка сельхозпродукции и сырья, обеспечивая, таким образом, сохранность и сбыт продукции АПК; выполнение функций социальной инфраструктуры на селе, то есть оказание услуг производственного и бытового характера.

В этой связи сущность потребительской кооперации в АПК состоит в том, чтобы помочь сельскохозяйственным товаропроизводителям в развитии их экономики и повышении эффективности производства. Она детализируется решением таких вопросов, как закупка сельхозтехники и орудий, минеральных удобрений и семян; ремонт, обслуживание техники, выполнение определенного вида работ, которые требуют специальной техники; организация рассадников, исследовательских и показательных полей, племенных ферм и целых хозяйств; организация дешевого кредита на производственные цели; обеспечение консультативноинформационными услугами и т.д. Основным результатом решения данных вопросов становится увязка в единую экономическую цепочку производства, переработки и реализации сельхозпродукции.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Добрынин В. А. Актуальные проблемы экономики агропромышленного комплекса. Уч. пособие. – М.: Изво МСХА, 2001. С.402.
2. Папцов А. П. Современные направления развития сельскохозяйственной кооперации в экономически развитых странах. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2010. № 3. С. 79 – 82.
3. Д. А Митин. Сущность кооперации и ее роль в развитии аграрного сектора экономики <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-kooperatsii-i-ee-rol-v-razviti-igrarnogo-sektora-ekonomiki>.
4. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации.-М.,1989. 76-100 стр.
5. Шкляр М.Ф. Кредитная кооперация, Учеб. пособие. Издателско-торговая корпорация “Дашков и Ко”. Москва-2006. 333 стр.